

राष्ट्रीय संस्कृत

Volume- VIII, Issue 7, 2021-2022
ISSN - 2277-7067

Peer Reviewed
**Journal of
Fundamental &
Comparative Research**

शोधसंहिता

13. मीना कुमारी की फिल्मों में प्रेम तथा संवेदना
शेखरी सिंह 111-118
14. मैहर घराना एवं गिटार पर शास्त्रीय संगीत वादन
डॉ० संजय कुमार वर्मा 119-124
15. नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययनरत छात्र-छात्राओं पर प्रभाव
विनोद कुमार कश्यप 125-131
16. Scenario Of Women Education In Post-Independence India
Kameshwar Shukla 132-140
17. KAUTILYA'S POLITICAL IDEAS ON INTERNATIONAL POLITICS
DR. L.N. NAGORI 141-144

मीना कुमारी की फिल्मों में प्रेम तथा संवेदना

श्रेयसी सिंह

शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005

हिन्दी साहित्य और सिनेमा दोनों विधाओं में प्रेम की एक गहरी उपस्थिति प्रारंभ से ही मौजूद रही है। मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने में, मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने में, प्रेम सदा से एक जरूरी तत्त्व रहा है। प्रेम की यह महिमा मीरा, तुलसीदास और कबीरदास के शब्दों में भी मौजूद है। कबीरदास का यह दोहा प्रेम की सटीक परिभाषा है—

“पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।”

एक तस्वीर को न जाने कितने एंगल से देखा जा सकता है। एंगल बदलते ही फ्रेम बदल जाता है और फ्रेम बदलते ही कहानी बदल जाती है। प्रेम कहानियों को भी कई तरीके से देखा-पढ़ा-समझा जा सकता है।

प्रसिद्ध साहित्य की कुछ प्रसिद्ध प्रेम कहानियां इस प्रकार हैं — चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत ‘उसने कहा था’, जयशंकर प्रसाद कृत ‘आकाशदीप’, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह कृत ‘कानों में कंगना’, मन्नू भंडारी कृत ‘यही सच है’, शेखर जोशी कृत ‘कोसी का घटवार’, कमलेश्वर कृत ‘नीली झील’ इत्यादि।

ये सभी प्रेम कहानियाँ अपने भीतर एक सम्पूर्ण दुनिया समेट कर चलती हैं, मानवीयता का चरम उत्कर्ष, प्रेम का उदात्त चित्रण, जीवन के विविध रहर्यों पर ये कहानियां प्रकाश डालती हैं।

बात अगर हिन्दी सिनेमा की करें तो प्रेम कहानियां हिन्दी सिनेमा की पहली पसंद रही हैं। सिनेमा में प्रारंभ से ही प्रेम कहानियों का वर्चस्व देखा जा सकता है।

हिन्दी सिनेमा की कुछ प्रमुख प्रेम कहानियां इस प्रकार हैं — परिणीता, देवदास, आवारा, नीलकमल, मैं चुप रहूंगी, महल, वह कौन थी, बैजू बावरा, प्यासा, सरस्वतीचन्द्र इत्यादि।
आधुनिक कालीन कुछ प्रमुख प्रेम कहानियां इस प्रकार हैं — वेक अप सिड, सलाम नमस्ते, लव आज कल, तनु वेड्स मनु, रॉक स्टार, तमाशा, कॉकटेल, मसान, सोचा न था

इत्यादि।

कहानियों में प्रेम का विश्लेषण पात्रों के माध्यम से होता है, किसी भी प्रेम कहानी को समझने के लिए कहानी में आये हुए नायक एवं नायिका की मनः स्थिति को समझना जरूरी होता है। प्रस्तुत है मीना कुमारी एवं भारत भूषण अभिनीत फिल्म बैजू बावरा का विश्लेषण।

फिल्म की कहानी तानसेन से शुरू होती है। तानसेन की आज्ञा से उनके मोहल्ले में किसी और को गाना मना था, बैजू के पिता तानसेन के मोहल्ले से भजन गाते हुए गुजरते हैं, तानसेन के सिपाहियों का उनपर हमला होता है, इसी हमले में बैजू के पिता की मृत्यु हो जाती है। बैजू प्रण करता है कि अपने पिता की मृत्यु का बदला तानसेन से अवश्य लेगा।

भटकते हुए बैजू को एक ब्राह्मण अपने गाँव ले जाते हैं। गाँव में बैजू को मिलती है उसकी प्रेरणा, उसकी साथिन गौरी। उम्र बीतने के साथ-साथ गौरी और बैजू का प्रेम प्रगाढ़ होते चला जाता है, गाँव के लोग उनके प्रेम पर तरह तरह के आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं। बैजू के कुजात होने पर चर्चा शुरू हो जाता है। लोग गौरी के पिता पर तंज कसते हैं।

यहाँ हम स्त्री की विवशता को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं – वह प्रेम में पूरी तरह समर्पित है, पिता के प्रति भी उत्तरदायी है। दोनों के बीच वह किसे चुने? प्रेम को या पिता के सम्मान रक्षा को।

गौरी के गाँव में लुटेरे आते हैं। बैजू के गीत को सुनकर उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, लुटेरों की सरदार बैजू के सामने यह शर्त रखती है या तो हमारे साथ चलो या तो हम तुम्हारा गाँव लूट के जला देंगे।

बैजू उनकी शर्त मान कर उनके साथ चला जाता है। गौरी दिन रात उसकी प्रतीक्षा करती है, पीड़ा भरी प्रतीक्षा। गौरी की तुलना निर्मल वर्मा के कहानी परिंदे की नायिका लतिका के अकेलेपन से की जा सकती है, लतिका भी प्रेम के इन्तजार में है।

“लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुण्ड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं... उन विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद, वह कभी नहीं जायेगी।”

बैजू तानसेन की हत्या के इरादे से उसके महल जाता है, परन्तु उसका संगीत सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं। वह हरिदास स्वामी के पास संगीत की शिक्षा लेने जाता है।

हरिदास स्वामी बैजू को मन से बैर एवं बदले की भावना भूल जाने का उपदेश देते हैं।

इधर गौरी पर समाज का शिकंजा कसता चला जा रहा है, वे गौरी को विवाह बंधन में बंध जाने पर मजबूर करते हैं, उसके पिता को पंचायत में बुलाकर उन्हें कन्या का विवाह न करने का दोषी ठहराया जाता है।

गौरी को लुटेरों की सरदार बैजू के पास पहुंचा देती है मगर उस वक्त बैजू एक गहरे अंतर्द्वंद से गुजर रहा होता है। वह तानसेन से बदला लेने की अग्नि में जल रहा होता है। गौरी के प्रेम एवं बदले की भावना के बीच वह बदले की भावना को वरीयता देता है। गौरी उसके हित के लिए स्वयं को बलिदान कर देती है।

गौरी के लिए सबसे प्रमुख है बैजू का संगीत, वह बैजू के हित में पूरी तरह समर्पित है। प्रेम दो व्यक्तियों के बीच के मैं भाव को मिटा देता है। गौरी का आत्मघात कर लेना कहीं न कहीं मैं की भावना को पूरी तरह से जीत लेने का सन्देश है।

बैजू के संगीत में दर्द हो, यह सोचकर गौरी स्वयं को उसकी राह से हटा लेती है। तानसेन से प्रतियोगिता में बैजू जीत जाता है, मगर वह प्रेम की महिमा को समझ गया था। गौरी के बलिदान ने उसके अहम भाव को भी खत्म कर दिया था। वह बादशाह अकबर से तानसेन को जीवन देने का इनाम मांगता है।

अंत में गौरी और बैजू दोनों एक दूसरे से मिलने के प्रयास में, यमुना नदी की बाढ़ में बह जाते हैं।

गौरी और बैजू मरकर भी अमर हो गए, उनका प्रेम, उनका साथ अमर हो गया। यह फिल्म अपने संगीत के लिए अमर हो चुकी है। फिल्म में मीना कुमारी एवं भारत भूषण का अभिनय भी उच्च कोटि का है।

अगली प्रेम कहानी है "पाकीजा" ।

फिल्म की शुरुआत एक लम्बे, विशेष संवाद से होती है—“ये नर्गिस है, नवाब जान की छोटी बहन, जिसकी दिलरुबा आवाज और जिसके घुंघरुओं के झंकार ने एक धूम उजागर की है, कितने दिल हैं जो इसकी ठोकरों में तडपते रहते हैं और वे इन पर लापरवाही से नाचती रहती है । हाँ मगर ये कौन है जिसके आते ही नर्गिस अपने इस नापाक माहौल में मुरझा कर रह जाती है, इसकी रूह फरियाद करने लगती है — सहाब मुझे यहाँ से ले जाओ

और सहाब की आँखों में तड़पता हुआ इश्क इसे ये यकीन दिलाने लगता है कि हॉ नर्गिस इस बदनाम महफिल में पिघलती हुई इस शमा को मे यहाँ पिघलने नहीं दूंगा, एक रात मैं आऊंगा और तुम्हें इस दोजख से निकाल ले जाऊँगा। आखिर वो रात आ गयी, वादे की रात, जिसके इन्तजार में नर्गिस अपनी हर बेचैन रात, अपनी खावगाह के झरोखे में खड़े खड़े गुजार देती थी।²

नर्गिस और सहाब ने एक दूसरे से निकाह रचा लिया, मगर नर्गिस को सहाब के परिवार ने निकाल बाहर किया। नर्गिस, तवायफ थी। सहाब का पूरा खानदान नर्गिस के खिलाफ हो गया।

प्रश्न यह उठता है कि समाज स्त्री को घर से निकलने की अनुमति तो देता है, मगर घर से बाहर निकल चुकी स्त्री को घर बसाने की, किसी की पत्नी बनने की इजाजत नहीं देता। स्त्री भले ही नारकीय जीवन की त्रासदी से गुजरे, समाज को इसकी कोई परवाह नहीं, उसके लिए वैसी स्त्री अनैतिक होती है, उसे किसी की बहू बनने का अधिकार नहीं हो सकता। उस स्त्री का नृत्य देखने वाला पुरुष तो समाज में आदर का पात्र बना रहता है, मगर स्त्री को समाज हेय दृष्टि से देखने लगता है। समाज की यह दोहरी नीति झेलती स्त्रियाँ केवल मनोरंजन का, विलास का, आमोद-प्रमोद का साधन बन कर रह जाती हैं। उनके व्यक्तिगत सुख दुःख से किसी को कोई सरोकार नहीं रहता है।

सहाब का घर छोड़कर गर्भवती नर्गिस एक कब्रिस्तान में शरण लेती है। फिल्म में इस वाक्ये को एक मार्मिक संवाद द्वारा रचा गया है –“नर्गिस डोली से उतर कर मौत के इस भयानक मंजर में अकेली खड़ी रह गयी है, इसके सारे अरमान सारे ख्वाब इसे यहाँ वेसहारा छोड़कर वो जा रहे हैं।”³

इधर नर्गिस से अलग होकर सहाब शर्मिंदा है, कैसे माफ़ करे वो खुद को, नर्गिस के भरोसे को तोड़ने का दर्द उसे सांस लेने नहीं दे रहा है। वह नर्गिस को गली गली में ढूँढ़ रहा है, मगर नर्गिस को जैसे धरती ने अपने भीतर छिपा लिया हो।

सहाब के दर्द को फिल्म में इस संवाद के माध्यम से उकेरा गया है –“सहाब अपनी मजरूम दुल्हन और अपनी लुटी हुई मोहब्बत की तलाश में न जाने किन किन बाजारों की खाक छानता फिर रहा है, नर्गिस से किये हुए सहाब के सब वादे इसके दुश्मन बन गए हैं,

जो इसे यहाँ वहाँ भटका भटकाकर अपनी जिल्लत का इंतकाम ले रहे हैं।”

नर्गिस कब्रिस्तान में मौत और जिन्दगी के बीच झूल रही है, उसे केवल अपनी बच्ची के जन्म का इन्तजार है। “और यहाँ वीरान दिनों और सुनसान रातों में नर्गिस की सिसकती हुई जिन्दगी आंसुओं की बूंदों में रिस रिसकर खत्म होने वाली है।”⁴

नर्गिस की मौत के बाद नर्गिस की बेटी को उसकी मौसी नवाब जान अपने कोठे पर ले गयी।

नर्गिस की मृत्यु के एक लम्बे अरसे बाद, नर्गिस का खत सहाब को मिला। नर्गिस ने अपनी और सहाब की बेटी का जिक्र उस खत में किया था।

इस खत के बारे में यह कहा जा सकता है कि कभी कभी चीजें खोती नहीं, बस सही वक्त पर मिलने के इन्तजार में अपना मिलना स्थगित रखती हैं।

फिल्म में एक गीत है जो सम्पूर्ण स्त्री की अस्मिता को उजागर करने वाला है, फिल्म के बोल हैं – “इन्हीं लोगों ने ले लीन्हा दुपट्टा मेरा।”

दुपट्टा स्त्री की आबरू है, आबरू लूटने की तोहमत स्त्री समाज के बड़े और नामी लोगों पर लगाती है, वे नाम इस गीत में शामिल हैं – बजाज, रंगरेज, और सिपाही।

खत को पाने के बाद बूढ़ा सहाब अपनी बेटी को नवाबजान के कोठे से लेने आता है, मगर नवाबजान शहर छोड़कर चली जाती है।

फिल्म का सबसे खूबसूरत दृश्य है नर्गिस की बेटी साहिबजान का ट्रेन में सफ़र। यह शायद हिंदी सिनेमा के इतिहास में अनोखा दृश्य है। नायक सलीम की नायिका से पहली मुलाकात ट्रेन के एक कम्पार्टमेंट में होती है, रात का सफ़र है नायिका गहरी नींद में सोई है। नायक, नायिका के पाँव देखता है। मुखड़े को देखकर रीझने वाले नायक तो बहुत हैं, मगर पाँव देखकर रीझ जाने वाला यह अनोखा नायक है। एक खत लिख कर वह नायिका के पाँव के पास रख देता है—“आपके पाँव देखे, बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारियेगा मैले हो जायेंगे।”⁵

नायिका खत पाकर विह्वल हो जाती है, इस खत ने जैसे उसकी आत्मा बदल दी हो।

हर रात वह तीन बजे वाली उस ट्रेन का इन्तजार करती है, जैसे वह ट्रेन पटरियों

पर न चलती हो उसके हृदय से होकर गुजरती हो।

साहिबजान के अनेकों प्रशंसक हैं, मगर वे रूप के उपासक हैं, कोई ऐसा नहीं है जो साहिबजान को हृदय के साथ साथ अपने घर में भी रखना चाहे। लोग उसे रुपये से खरीदकर केवल घड़ी भर के लिए मनोरंजन करना चाहते हैं। ताउम्र उसका साथ निभा सके, दुनिया से लड़ सके ऐसा कोई हमसफ़र उसे नहीं मिला। वह उसी हमसफ़र को ढूँढ़ती फिरती है जो एक रात मिल कर फिर न जाने कहाँ गायब हो गया था।

कथानक में एकाएक परिवर्तन आता है नदी में बहती हुई साहिबजान, सलीम के पास पहुँच जाती है मगर नवाबजान उसे वापस ले आती है।

दुबारा फिर मिलते हैं दोनों, सलीम साहिबजान से निकाह का प्रस्ताव रखता है, निकाह के वक्त साहिब के कानों में लोगों की तंज भरी आवाजें गूँजने लगती हैं, जो उसे तवायफ़ कह कर उसका मजाक उड़ा रही हों। वह निकाह से उठकर चली आती है। अंत में सलीम को पता चलता है कि साहिबजान उसके चाचा सहाब की अपनी बेटाई है।

डोली लेकर वह कोठे पर जाता है, वहीं दोनों का निकाह हो जाता है। फिल्म का अंतिम संवाद है —“हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।”⁶

यही वाक्य इस फिल्म का सार है। स्त्री बरसों इन्तजार करती है, तब जाकर कोई एक व्यक्ति मिलता है उसे जो उसकी आत्मा से प्रेम कर सके, उसे अपना सके।

अगली फिल्म है दिल एक मंदिर। फिल्म अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर बनी है। इस फिल्म में प्रेमिका से पत्नी बनी स्त्री के अंतर्द्वंद की कहानी है। नायिका सीता (मीना कुमारी), धर्मेश नामक युवक (राजेन्द्र कुमार), से प्रेम करती है। धर्मेश एक वर्ष के लिए पढाई करने विदेश चले जाते हैं, इस दौरान सीता के पिता पर तीस हजार रुपये के गबन का इल्जाम लगता है। राम के पिता सीता के पिता की मदद करते हैं, इस एहसान के बदले वे चाहते हैं कि सीता उनके कैंसर से पीड़ित बेटे राम से विवाह कर ले। सीता को व्यक्तिगत प्रेम और पिता के प्रति कर्तव्य में से किसी एक को चुनना था, उसने पिता के प्रति कर्तव्य को चुना। सीता का विवाह राम से हो जाता है। फिल्म में सीता एक परम्परागत भारतीय स्त्री की भूमिका में है, एक भारतीय स्त्री के लिए पति उसका परमेश्वर होता है, पति के प्रति वह मन,

वचन और कर्म से समर्पित रहती है। पति के अलावा वह कल्पना में भी किसी परपुरुष का ध्यान नहीं करती है। किस्मत ने सीता को अपने पति के इलाज के लिए दुबारा डाक्टर धर्मश के द्वार पर ला के खड़ा कर दिया। धर्मश ने सीता के जाने के बाद विवाह नहीं किया था, उसकी माँ बार बार यह शिकायत उससे किया करती थी, कि जिस लड़की के पीछे तू जोगी होना चाहता है वह खुद तो घर बसा चुकी है, फिर तू क्यों नहीं शादी करता है? धर्मश अपनी माँ से कहता है कि वह सेवा का व्रत ले चुका है, वह आजीवन अविवाहित रहकर लोगों की सेवा करना चाहता है।

एक दिन अस्पताल में धर्मश की मां, राम और सीता से, धर्मश की असफल प्रेम कहानी सुना देती है, यह जानकार सीता को अत्यंत धक्का लगता है कि धर्मश, सीता के लिए आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ले चुका है।

सीता, एकांत में धर्मश से विवाह करने की बात करती है। इस बातचीत को राम सुन लेता है, वह समझ जाता है कि धर्मश को जिस स्त्री ने धोखा दिया था वह और कोई नहीं उसकी पत्नी सीता ही है, मगर उसका हृदय जानता है, सीता बुरी नहीं है, जरूर कोई बड़ा कारण रहा होगा, जिसकी वजह से सीता ने धर्मश को छोड़ दिया। राम का आप्रेशन होने वाला था। सीता को इस बात का भय रहता है कि धर्मश कहीं उससे बदला लेने के लिए उसके पति का इलाज सही से न करे तो? वह धर्मश से इस बात की चर्चा करती है, कि वह राम का इलाज अन्यत्र कराना चाहती है, वह धर्मश से कहती है कि आखिर आप भी एक इन्सान ही तो हैं।

राम जो कि सारी सच्चाई जानता है, वह कहीं और इलाज कराने से इंकार कर देता है। वह सीता से कहता है कि उसने डाक्टर धर्मश को अपना दोस्त बना लिया है, अब अगर मरना भी हुआ तो उसी के हाथ से मरना होगा।

यह फिल्म प्रेम और कर्तव्य के तनाव से बुनी गयी है। राम का सीता के प्रति अटूट विश्वास, सीता का राम के प्रति अटूट समर्पण, और धर्मश का सीता और राम के प्रति निःस्वार्थ प्रेम तथा त्याग। ये सभी भावनाएं आपस में गुंथी हुई हैं।

फिल्म में किसी भी चरित्र की भावना पर संदेह नहीं किया जा सकता है। सभी समर्पित प्रेमी हैं, सभी की निष्ठा सच्ची है, सबको अपनी मर्यादा का ख्याल है।

सीता, राम की पत्नी है और वह अपने कर्तव्य और प्रेम से एक पल भी अलग नहीं होती, पूरी फिल्म में दर्शक को भी कभी-कभी हैरानी होती है कि कैसे सीता, धर्मेश के सामने इतनी तटस्थता से पेश आती है, जैसे उसकी धर्मेश से मामूली जान पहचान हो। सीता को देखने के बाद धर्मेश विचलित होता है, वह बार-बार अतीत की उन यादों के पास जाता है जिनमें सीता की याद शामिल थी, मगर सीता एक पल के लिए भी विचलित नहीं होती है। ऐसा लगता है अग्नि के सात फेरे लेते ही सीता ने उसी अग्नि को अपनी सभी पूर्व स्मृतियाँ, अतीत का प्रेम सब कुछ समर्पित कर दिया हो। सात फेरों के बाद सीता का नया जन्म हुआ हो जैसे ! अब उसका जीवन केवल राम के लिए था।

राम का चरित्र भी विरल है वह जानता है धर्मेश सीता का पूर्व प्रेमी है, मगर फिर भी वह उनके सामने ये कभी जाहिर नहीं करता कि वह सच जानता है, यहाँ तक कि वह सीता से वादा भी ले लेता है कि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो सीता धर्मेश से पुनर्विवाह कर लेगी। प्रेम के प्रति ऐसा त्याग अद्भुत है।

राम का आपरेशन सफल होता है, मगर धर्मेश की हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है। इस तरह यह प्रेम कहानी एक आदर्श ट्रेजिडी है। मीना कुमारी की फिल्मों में प्रेम के विविध रूप देखे जा सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. एक दुनिया रू समानांतर संपादक राजेन्द्र यादव, राधाकृष्ण प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 163
2. संवाद, फिल्म पाकीजा, निर्देशक – कमाल अमरोही, 1972
3. वही
4. वही
5. वही
- 6- वही